

КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ ХУДУДЛАР БЎЙИЧА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Салимов Бекзод Бахтиёрович

ТДИУ тадқиқотчи

btsalimov1948@gmail.com, +998911341950

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032603>

Аннотация. Кичик ва ўрта бизнес тармоқлари учун инновацион ривожланиш ўртача иқтисодий тармоқнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Бу, кичик ва ўртача бизнесларнинг ривожланиш ва тўғри йўлга йўналтирилишида аҳамиятга эга. Инновациялар, маҳсулотлар ва хизматлар портфейлининг кенгайтирилиши, янги технологиялар ва ускуналарни қабул қилиш, харидорлар учун қулайликларни ошириш ва истеъмол қилинган ресурсларни оптималлаштириш имкониятларини очилди. Шунингдек, кичик ва ўртача бизнесларнинг рақобатбардошлигини ошириш учун инновацияларнинг қўлланилиши жуда муҳимдир. Бу оқибатларга кўра, ҳозирги даврда инновацион ривожланишни яхшилаш, хусусан кичик ва ўртача бизнеслар учун, ҳудудларнинг чегаралар бўйича инновацион йўналишларни белгилаш муҳимдир.

Калим сузлар: КЎБ, бизнеснинг фаолият, кодекс.

Кичик ва ўрта бизнес (КЎБ) корхоналари рақобатдошлигини ошириш инновацион фаолиятни йўлга қўйиш билан боғлиқ. Янги маҳсулот ва хизматлар турини яратиш, янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш КЎБ корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг энг муҳим омили бўлиб қолмоқда.

КЎБ маҳаллий хомашё ресурсларини ишлаб чиқаришга жалб этади, иш ўринлари яратади, аҳолининг катта қисмини даромад билан таъминлайди, бутун мамлакат ва ундаги ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатади.

Ҳозирги кунда кичик бизнеснинг янги кодекси ишлаб чиқилмоқда. Кодексга кура корхоналарни товар айланмаси 1 миллиард сўмгача бўлса микрофирма, 10 миллиардгача - кичик корхона ва 100 миллиардгача бўлса ўрта корхона ҳисобланади. Ишчилар сони мезонини белгилашда Европа итифоқи давлатлари тажрибасидан фойдаланиш ўринли деб ҳисоблаймиз. 1-10 гача микрофирма, 11-50 гача кичик бизнес ва 51-250 гача ўрта бизнес[5].

Ўзбекистонда 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра 523600 кичик бизнес субъектлари фаолият юритган, шундан 90170 таси янги ташкил топган ва 2022 йил давомида 29377 таси ўз фаолиятини тўхтатган. Ҳудудлар кесимида фаолият юритаётган кичик бизнес корхоналари кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган. Энг кўп фаолият юритаётган кичик бизнес корхоналар сонининг улуши Тошкент шаҳрига (20,3 %), Тошкент(9,4%) ва Самарқанд (9,2 %) ҳудудларига тўғри келади. Энг кам улушга эга ҳудудларга Қарақалпоғистон Республикасига (4,4%), Жиззах (4,3) ва Сурхандарё (2,8%) ҳудудлари киради. Ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган сони бўйича қараганда, бу кўрсаткич республика бўйича 17,9 тага тенг. Энг юқори сон Тошкент шаҳрига (35,9та), Навоий (24,8), Сирдарё (23,0) ва Жиззах (21,5) ҳудудларига тўғри келади. Саккиста ҳудудда бу кўрсаткич республика кўрсаткичидан паст. Ушбу кўрсаткичнинг утган йилга нисбатан юқори ўсиш суръати и Хоразм (112%) ва Самарқанд ҳудудларида кўриш мумкин. Қолган ҳудудларда бу кўрсаткич 106-109 % оралиғида.

Инновацион фаолият КЎБ корхоналарининг техник базасини кучайтиришни, малакали кадрларни жалб қилишни, инновацион инфратузилма элементларидан самарали

фойдаланишни ва инновациялардан фойдаланишни фаоллаштирадиган бошқарув тизимини шакллантиришни тақозо қилади.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, 79 % саноат корхоналари кўпроқ технологик инновацияларни жорий қилишга эътибор беради, ташкилий инновациялар 29 %, маркетинг инновацияларини жорий қилиш 18 %ни ташкил қилади [1, 454 б.].

Технологик инновациялар маҳсулот ва жараён инновацияларига бўлинади. Маҳсулот инновациясида кўпроқ эътибор технологик жиҳатдан янги ёки модернизациялашган маҳсулот ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга берилади ва янги маҳсулот коммерциализацияланадиган бўлиши керак, жараён инновацияларида эса асосан, янги ускуна ва янги технологиялар харид қилинади [1, 454 б.].

1- Жадвал. 2023 йил 1-январ ҳолатига кўра ҳудудлар кесимида фаолият юритаётган кичик бизнес кўрсаткичлари

		Сони, бирликда	Жамига нисбатан улуши (% да)	Ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган сони, бирликда	Утган йилга нисбатан ўзгариши (%да)
1.	Ўзбекистон Республикаси	523600	100%	147,9	108,0
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	22863	4,4	4,4	109,0
	Вилоятлар				
3.	Андижон	39038	7,4	14,8	107,0
4.	Бухоро	30082	5,7	19,0	106,0
5.	Жиззах	22474	4,3	21,5	109,0
6.	Қашқадарё	36421	7,0	15,5	109,0
7.	Навоий	22844	4,4	24,8	108,0
8.	Наманган	32305	6,2	13,2	108,0
9.	Самарқанд	47943	9,2	15,0	111,0
10.	Сурхондарё	27368	5,1	12,6	107,0
11.	Сирдарё	15036	2,8	23,0	106,0
12.	Тошкент вилояти	49145	9,4	19,7	108,0
13.	Фарғона	46350	8,9	15,4	108,0
14.	Хоразм	25616	4,9	15,8	112,0
15.	Тошкент шаҳри	106071	20,3	35,9	108,0

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

КЎБнинг фаолият соҳалари бўйича асосий кўрсаткичларини таҳлил қиладиган бўлсак, 2-жадвал, унинг ЯИМдаги улуши 2022 йилда 51,8 % ни ташкил этиб ўтган йилга нисбатан 2,6 % га камайган, саноатдаги улуши 25,9 %ни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 1,1 %га камайган, умуман, ўсиш фақат экспортда (7,2%), импортда (0,7%) ва бироз

бандликда (0,2 %) кузатилган. Қолган барча соҳаларда камайиш содир бўлган. Энг юқори камайиш савдода (-7,7%) ва хизматлар соҳасида(-2,7%) содир бўлган. Бунга қарамасдан, кичик бизнес ўзининг салмоқли улушини қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида (95,3 %), инвестицияда (47,6%), қурилишда (71,6 %), савдода (79,4%), хизматларда (48,4%) сақлаб қолмоқда. КБ да меҳнат унумдорлиги бандлар сонига кўра киши бошига 73,3 млн. сўмга тенг бўлиб, утган йилга нисбатан 113,3 % га усган. Бугунги кунда ҳам КЎБ мамлакатни иқтисодий ривожланишнинг драйвери бўлиб қолмоқда деб айтиш мумкин.

2-жадвал. 2022 йилда кичик бизнеснинг фаолият соҳалари кўрсаткичлари, фоизда

	2021 йил	2022 йил	2022 йил 2021 йилга нисбатан ўзгариши
ЯИМ	54,4	51,8	-2,6
Саноат	27,0	25,9	-1,1
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги	96,7	95,3	-1,4
Инвестициялар	47,9	47,6	-0,3
Қурилиш	72,4	71,6	-0,8
Савдо	82,1	79,4	-2,7
Хизматлар	51,1	48,4	-2,7
Экспорт	22,3	29,5	+7,2
Импорт	48,4	49,4	+1,0
Бандлик	74,4	74,6	+0,2

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган

АҚШ да олиб борилган тадқиқотларга кўра КЎБ да, ишчи бошига олиб қараганда, катта бизнесга нисбатан 16 баробар кўп патентлар яратилади [6]. Хитой халқ республикасида (ХХР) патентларнинг 85%, техник янгиликларнинг 75% ва янги маҳсулотларнинг 80% КЎБ га тегишли [3].

Корхоналарнинг инновацион имкониятлари қуйидагилар билан тавсифланади:

- корхонанинг ривожланганлик даражаси, рағбатлантиришнинг мавжудлиги, креативлик, инновацион маданият;

- бошқарув тизими сифати: ишлаб чиқаришни ташкил этиш, персонални бошқариш, бошқа корхоналар, бизнес инкубатор, технопарк ва бошқа илмий-тадқиқот институтлари, университетлар билан алоқа ўрнатиш;

- корхонанинг молиявий ҳолати ва имконият (инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг ички ва ташқи манбаларини баҳолаш);

- истеъмолчилар билан алоқа ўрнатиш;

- инновацион жараённинг барча босқичларини бир киши томонидан бошқариш инновацион жараённинг тезлашувига олиб келиши;

- ишлаб чиқаришнинг капитал сиғими паст бўлиши.

Шартли равишда инновацион фаолият инфратузилмасига қуйидагиларни киритиш мумкин: [6]

- технопарклар;
- бизнес-инкубаторлар;
- технология трансфери марказлари, инновацион-технологик марказлар;
- венчур ва бошқа инновацион фаолиятни қўллаб-қувватловчи фондлар;
- инновацион фаолиятни кадрлар билан таъминловчи марказлар;
- инновацион фаолиятни ахборот билан таъминловчи марказлар.

КУБ саноат корхоналарида инновацияларни киритишдан мақсад:

- фойдани ошириш;
- маҳсулот сифатини ошириш;
- маҳсулот таннархини пасайтириш;
- янги маҳсулот турини ўзлаштириш;
- ички бозорда маҳсулот сотиш ҳажмини ошириш;
- ташқи бозорда маҳсулот сотиш ҳажмини ошириш;
- хомашё ва материалларни иқтисод қилиш;
- ишчиларнинг иш жойларини яхшилаш;
- заҳарли чиқиндиларни қисқартириш.

КБни заиф томонини ифодаловчи ва инновацион фаолият билан шуғулланишига тўсқинлик қилувчи ҳолатларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- молия ресурслари етишмаслиги;
- инновациялар катта харажатлар билан боғлиқлиги;
- техник базанинг паст даражада эканлиги;
- кредит фоизи юқорилиги;
- малакали кадрлар етишмаслиги;
- рискнинг юқорилиги ва ҳоказо.

Янгиликни ишлаб чиқиш, амалиётга жорий қилиш ва натижани тижоратлаштириш босқичларини молиявий таъминлаш катта маблағ талаб қилади. Шу сабабли КЎБ кўп ҳолларда илмий тадқиқот институтлари, университетлар, бизнес инкубаторлар, технопарклар ва бошқа илмий-техник марказлар билан ҳамкорликда ишлашга ҳаракат қилади.

2020-2022 йилларда асосий фаолият тури бўйича энг катта улушга эга бўлган янги ташкил этилган кичик бизнес корхоналарини қарайдиган бўлсак, улар асосан паст технологик маҳсулотлар ишлаб чиқарган [7, 252-253]. Саноат соҳасида 18892та кичик бизнес корхоналари ташкил этилган бўлса, улар асосан нон, қандолат, трикотаж маҳсулотлари, устки буюмлар, мебел ва темирдан тайёрланган маҳсулотлар ишлаб чиқарган; хизматлар соҳасида-ошхоналар, таълим муассасалари ва юк ташиш бўйича корхоналар ташкил топган, савдода-асосан дуконлар ташкил топган. Шу сабабли КЎБда инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг шарт-шароитларини урганиш ва инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш имкониятларидан кенг фойдаланиш бўйича тавсиялар бериш муҳим аҳамият касб этади.

Одатда саноат корхоналари технологик, ташкилий ва маркетинг инновацияларни жорий қилишга эътибор беради [1, 4576.].

Мустақил инновацияда илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларни корхона ўзи амалга оширади ва бу ишларни амалга ошириш катта рискка боришни ва катта харажат қилишни талаб қилади. Мустақил инновацион фаолият билан кўп ҳолларда иқтисодий бақувват йирик компаниялар шуғулланади. КЎБ корхоналарида катта инвестиция қўйиш имкониятлари чекланганлигини эътиборга олсак, улар инновацион фаолият билан шуғулланишида **имитацион инновациялардан** фойдаланиши мақсадга мувофиқ. Бу рискларни ва харажатларни камайишига олиб келади. Имитацион инновацияларда корхона тўғридан-тўғри илғор технология ва ускуналарни ҳуқуқий асосда сотиб олади ва уларни модернизациялаш ва такомиллаштиришга қаратилган ишларни олиб боради [4]. Бу модель технологик инновацияларни жорий қилишнинг оддий усули ҳисобланади.

Имитацион инновация стратегиясида биринчи истиқболли технология танланади. Бу ерда экспертлар ёрдамида бозор талаби ўрганилади. Корхона имкониятлари ушбу технологияни такомиллаштириши мумкинлиги ўрганилади, хомашё базаси ҳам таҳлил қилинади. Ундан кейин имитацион технология жараёни бошланади (3.2-расм).

КБ учун имитацион инновациялар концепцияси (имитацион инновациялар тури) иқтисодчи Йозеф Шумпетернинг бешта асосий инновациялар турига асосланади. 3.3-расм.

3.3-расм. КБ учун имитацион инновация концепцияси¹

Ўзбекистон шароитида КЎБ корхоналарининг имитацион инновациялардан фойдаланишига ҳудудларнинг иқтисодий ва инновацион салоҳиятининг ривожланганлик даражаси таъсир кўрсатади. Ривожланган ҳудудларда корхоналар ўртасида кооперацион аълоқалар яхши ривожланган, мутахассис кадрларни жалб этиш имконияти бор, мажуд олий таълим ташкилотлари ва илмий-тадқиқот марказлари билан аълоқа қилиш мумкин. Ҳудудлар марказларида илмий тадқиқот институтлар, университетлар ва бошқа инновацион инфратузилма элементларини бўлиши КЎБ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишга яхши шароит яратади.

Ҳудудларнинг инновацион имкониятларини баҳолайдиган бўлсак, Тошкент шаҳри энг юқори имкониятга эга, чунки жами олий таълим ташкилотларининг 43,0%, нодавлат ва хорижий таълим ташкилотларининг 56,1%, 2021 йилда жами илмий-тадқиқот ишларини бажарган ташкилотларнинг 54,7 % ва битта технопарк Тошкент шаҳрида жойлашган. Кейинги ўринларда

Самарқанд ҳудуди 15та олий таълим ташкилоти, 1та нодавлат олий таълим ва 13та илмий-тадқиқот ташкилоти шу ҳудудда жойлашган, технопарк йўқ, Тошкент ҳудуди мос ҳолда 10; 1; 19; 0; Навоий 4; 2; 6; 2; Қашқадарё 9; 3; ; 0; Бухоро 11; 4; 10; 1. Жиззах, Наманган ва Сурхандарё ҳудудларининг инновацион имкониятларини паст деб қараш мумкин. Бу ерда ҳудудларнинг инновацион имкониятларини баҳолашда уларни иқтисодий ривожланганлик даражасини эътиборга олиш ўринли деб ҳисоблаймиз. Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотининг индекси Навоий ҳудудида энг юқори бўлиб, у 5,2 га тенг. Ундан кейинги юқори ўринларда Тошкент шаҳри – 2,4, Тошкент (2,0) ва Андижон (1,1)ҳудудлари. Энг паст кўрсаткич Фарғона

(0,5), Самарқанд (0,5), Қашқадарё (0,4), Наманган (0,4) ва Сурхандарё (0,2) ҳудудларига тўғри келади.

Корхоналар имитацион инновация орқали ўзининг мустақил инновациясига эришиши мумкин. Бунга мисол сифатида Япония, Хитой ва Жанубий Корея давлатларини келтириш мумкин. Улар АҚШ ва Европа давлатларининг ҳозирги ҳолатидаги технологияларини сотиб олиб, кейинги босқич инновацион жараёнларни сотиб олинган технологияни такомиллаштириш ғоясидан бошлаб то янги такомиллашган технология ва маҳсулот ишлаб чиқариб, уни тижоратлаштиришгача бўлган жараёнларни амалга ошириб, ўзининг рақобатбардош маҳсулотини яратган.

КУБ корхоналари инновацион фаолият билан шуғулланишида имитацион инновациялардан фойдаланиши ўз маҳсулоти рақобатбардошлигини босқичма-босқич оширишга имконият яратади ва шу билан бирга, инновацион технологик жараёнларни ва бирламчи инновациядан ўтган маҳсулотларни такомиллаштириш ишларини яхши йўлга қўйиши мумкин.

Янгиликни ишлаб чиқиш, амалиётга жорий қилиш ва натижани тижоратлаштириш босқичларини молиявий таъминлаш катта маблағ талаб қилади. Шу сабабли КЎБ кўп ҳолларда илмий тадқиқот институтлари, университетлар, бизнес инкубаторлар, технопарklar ва бошқа илмий-техник марказлар билан ҳамкорликда ишлашга ҳаракат қилади.

¹муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Мамлакатимизда инновацион иқтисодий ривожлантириш, КБ корхоналарида юқори технологик махсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантириш, бу “Имитацион инновациялардан оригинал инновацияларга” ўтиш стратегиясини қўллаш орқали юқори қўшилган қийматга эга, ички ва ташқи бозорларда талабгир бўлган махсулотларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ йўл деб ҳисоблаш мумкин.

Худудларнинг инновацион инфратузилма элементлари 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал. Худудни инновацион инфратузилма кўрсаткичлари

		Инновацион инфратузилма кўрсаткичлари			
		Олий таълим муассалари	Нодавлат ва хорижий олий таълим ташкилотлари ва сони	2021 йилда илмий-тадқиқот ишлари бажарган ташкилотлари ва сони	Технопарклар ва сони
1.	Ўзбекистон Республикаси	191	41	254	6
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	10	-	12	-
	Вилоятлар				
3.	Андижон	10	1	6	1
4.	Бухоро	11	4	10	1
5.	Жиззах	5	1	8	-
6.	Қашқадарё	9	3	6	-
7.	Навоий	4	2	6	2
8.	Наманган	6	1	4	-
9.	Самарқанд	15	1	13	-
10.	Сурхондарё	7	-	9	-
11.	Сирдарё	3	-	4	-
12.	Тошкент вилояти	10	1	19	-
13.	Фарғона	11	2	9	-
14.	Хоразм	8	2	9	1
15.	Тошкент шаҳри	82	23	139	1

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

Хулоса ва таклифлар

КЎБни инновацион ривожланишига асосий тўсиқлар бўлиб, инновацион инфратузилмани яхши ривожланмаганлиги, технопарк, бизнес инкубатор, илмий-тадқиқот ташкилотлари ва илмий лабораторияларнинг сони камлиги, уларни замонавий ускуна ва жиҳозлар билан етарли даражада таъминланмаганлиги, юқори малакали кадрларни

етишмаслиги ва инновацион бизнесни паст даражадалиги, инновацион фаолият билан шуғулланиш бўйича тажрибанингетишмаслиги ҳисобланади.

Худудларда инновацион фаолият билан шуғулланадиган, янги махсулот ва янги технология жорий қиладиган, юқори ва ўрта юқори технологик махсулот ишлаб чиқарадиган КЎБ субъектларини, илмий тадқиқот ва тажриба-конструктор ишларини қўллаб-қувватлаш мақсадида солиқ имтиёзларини, давлат грантларини, давлат томонидан имтиёзли қарз (лойиҳа амалга оширилса, қарзнинг маълум қисмидан кечиш), субсидия бериш, кредитни субсидиялаш ва бошқа имтиёзларни бошқа соҳалардаги КЎБ субъектларига нисбатан кучайтириш мақсадга мувофиқ, маслаҳат бериш, қўллаб-қувватлаш инфратузилмасини (бизнес инкубатор, технопарк ва бошқалар) яратишда давлат-хусусий шерикликдан фойдаланиш;

Адабиётлар

1. Буланова Е.В., Соменкова Н.С., Ягунова Н.А. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия промышленного комплекса. // Журнал «Вопросы инновационной экономики». Том 9. № 2. Апрель-июнь, 2020.
2. Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Анализ управления технологическими инновациями на промышленных Российских предприятиях: источники финансирования, инновационная стратегия. // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4 (24). С. 143-150.
3. Инновационное предпринимательство в Китае. // Фундаментальные Исследования, 2018. - №10 – с.74-78 (электронный ресурс), <https://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=42283>
4. Сюй Хуэйчжуин. Анализ преимущества имитационной инновации. //Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 7.
5. Салимов Ш.Б. Ривожланган давлатларда ва Ўзбекистонда тадбиркорлик турлари ва уларни аниқлаш усуллари. *“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2020 yil*
6. Титов. Б. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. июль, 2018. Электрон ресурс, <http://stolypin.institute/novosti/sector-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i>
7. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати. 2022 йил, Тошкент-2023й.